

Fragebogen

1 Landing Page

Umfrage zum Thema «Deepfakes in der Politik»

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

angesichts der zunehmenden Verwendung von Deepfakes zur Beeinflussung politischer Prozesse (man denke hier etwa an den gefälschten Kapitulationsaufruf des Ukrainischen Präsidenten Selenskyj) untersuchen wir, ob und inwiefern das Thema auch für die Schweiz von Relevanz ist.

Konkret interessiert uns im Rahmen dieser Umfrage, ob Deepfakes als politisches Thema wahrgenommen werden und ob durch Deepfakes induzierte Risiken oder Chancen erkannt werden. Des Weiteren interessiert uns, ob Sie der Ansicht sind, dass es in diesem Bereich Handlungsbedarf gibt.

Die TA-SWISS-Studie „Deepfakes und manipulierte Realitäten: Chancen und Risiken für die Schweiz“ wird voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht werden. Die eingegangenen Antworten werden vertraulich behandelt und es werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. Wir werden die Ergebnisse quantitativ analysieren und nur anonymisierte Ergebnisse veröffentlichen. Sollten Sie wünschen, dass bestimmte Antworten explizit geheim gehalten werden (z. B. konkrete Schutzmassnahmen gegen Deepfakes, deren Offenlegung eine Sicherheitsgefährdung mit sich brächte), so teilen Sie uns dies bitte im jeweiligen Freifeld mit.

Wenn Sie Fragen zur Umfrage haben sollten, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:

Dr. des Murat Karaboga (Studienleiter) und Greta Runge

Competence Center Neue Technologien
Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI
Breslauer Strasse 48 | 76139 Karlsruhe
Tel. +49 721 6809 453 | Fax +49 721 6809-315
mailto: murat.karaboga@isi.fraunhofer.de
<http://www.isi.fraunhofer.de>

Zu TA-SWISS: Gemäss Forschungsförderungsgesetz des Bundes hat die Stiftung TA-SWISS den Auftrag, unabhängige, sachliche und ausgewogene Informationen über neue Technologien für Parlament, Bundesrat, Verwaltung und Bevölkerung zu erarbeiten und zu vermitteln, um diese in ihrer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

2 1. Einführung

1. Einführung

Sind Sie bzw. wie gut sind Sie mit dem Thema «Deepfakes» vertraut?

(Bitte klicken Sie bzw. ziehen Sie den Slider an die gewünschte Stelle, um Ihre Auswahl zu treffen)

Überhaupt nicht
vertraut

Mittelgut vertraut

Sehr gut vertraut

3 2. Relevanz

2. Relevanz

Sind Deepfakes ein Thema in der Schweizer Politik?

- Ja
- Nein
- Weiss ich nicht

3.1.1 Wenn 2.1 Ja

Inwiefern sind Deepfakes ein Thema in der Schweizer Politik? Können Sie ein paar Beispiele nennen, weshalb Sie dieser Meinung sind?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

3.2.1 Wenn 2.1 nein

Würden Sie sich wünschen, dass dem Thema Deepfakes mehr politische Aufmerksamkeit gewidmet wird?

- Ja
- Nein

3.3 2.2 Sind Deepfakes ein Thema in Ihrem Arbeitsbereich?

Sind Deepfakes ein Thema in Ihrem Arbeitsbereich?

(z. B. in den Kommissionen, in denen Sie tätig sind oder in den Arbeitsgruppen Ihrer Partei, in denen Sie aktiv sind, usw.)

- Ja
- Nein

Weiß nicht

3.3.1.1 Wenn 2.2 Ja

Inwiefern sind Deepfakes ein Thema in ihrem Arbeitsbereich?

Bitte benennen Sie näher, an welchen Punkten Sie in Ihrem Arbeitsbereich mit dem Thema in Berührung gekommen sind?

4 3. Chancen

3. Chancen

Sehen Sie konkrete Chancen, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

Ja

Nein

Weiss ich nicht

4.1.1 Wenn 3.1 Ja

Welche konkreten Chancen sehen Sie, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

Welche Massnahmen werden ergriffen oder müssten ergriffen werden, um diese Chancen zu verwirklichen?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein)

5 4. Risiken

4. Risiken

Sehen Sie konkrete Risiken, die sich durch Deepfakes für die Politik ergeben?

Ja

Nein

Weiss ich nicht

5.1.1 Wenn 4.1 Ja

Wo sehen Sie konkrete Risiken?

(Mehrfachauswahl möglich)

Risiken für mich selbst, also, dass ein Deepfake über mich kursiert und mir z.B. Worte in den Mund gelegt werden, die ich so nie gesagt habe.

Risiko, dass ich selbst mittels eines Deepfakes getäuscht werde, sodass ich mir selbst oder meiner Institution Schaden verursache.

Risiken für die politischen Institutionen, die ich vertrete bzw. für die ich tätig bin (also z.B. meine Partei, Kommission, usw.).

Risiken für die Schweizer Demokratie (z.B. Wahlbeeinflussung).

Risiken für die internationalen Beziehungen zu anderen Staaten (z.B. indem zwischenstaatliche Beziehungen mittels eines Deepfakes geschädigt werden)

Weitere Risiken (bitte erläutern Sie)

5.1.2 Wenn 4.1 Ja_2

Wie hoch oder niedrig schätzen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit für die jeweiligen Risiken ein?

(Bitte klicken Sie bzw. ziehen Sie den Slider an die gewünschte Stelle, um Ihre Auswahl zu treffen)

Risiken für mich selbst, also, dass ein Deepfake über mich kursiert und mir z.B. Worte in den Mund gelegt werden, die ich so nie gesagt habe.

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

Risiko, dass ich selbst mittels eines Deepfakes getäuscht werde, sodass ich mir selbst oder meiner Institution Schaden verursache.

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

Risiken für die Institution, die ich vertrete bzw. für die ich tätig bin (also z.B. meine Partei, Kommission, usw.). Bspw. indem der Ruf der Institution mittels eines im Internet kursierenden Deepfakes beschädigt wird

beeinträchtigt wird.

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

Risiken für die Schweizer Demokratie
(z.B. Wahlbeeinflussung).

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

Risiken für die internationalen
Beziehungen zu anderen Staaten (z.B.
indem zwischenstaatliche Beziehungen
mittels eines Deepfakes geschädigt
werden).

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

Weitere Risiken (sofern Sie bei der Frage
zuvor weitere benannt haben)

Sehr niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Sehr hoch

5.1.3 4.1aa Werden alle von Ihnen genannten Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

Werden alle von Ihnen benannten Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

- Ja, alle
- Ja, einige der von mir benannten Risiken
- Nein
- Weiss ich nicht

5.1.4.1 Wenn 4.1aa Ja, oder Ja, einige

Inwiefern werden diese Risiken in ihrem Arbeitsbereich diskutiert?

(Bitte benennen Sie konkrete Projekte, Vorhaben und Ideen)

6 5. Schutzmassnahmen

5. Schutzmassnahmen

Werden konkrete Schutzmassnahmen getroffen, um die von Deepfakes ausgehenden Risiken einzudämmen?

- Ja
- Nein
- Weiss ich nicht

6.1.1 Wenn 5.1 Ja

Welche konkreten Schutzmassnahmen wurden getroffen oder werden aktuell diskutiert, um die von Deepfakes ausgehenden Risiken einzudämmen?

- Individuelle Schutzmassnahmen durch mich selbst
- Schutzmassnahmen meines Teams bzw. meines Mitarbeiterstabs
- Schutzmassnahmen durch meine Institution/Partei
- Aufklärung der Bevölkerung, damit sie nicht auf gegen Politikerinnen und Politiker gerichtete Deepfakes hereinfliegen
- Weitere (bitte erläutern Sie):

6.1.2 Wenn 5.1 ja

Sind Sie der Meinung, dass die getroffenen oder diskutierten Massnahmen zur Eindämmung der von Deepfakes ausgehenden Risiken genügen oder besteht weiterer Handlungsbedarf?

- Ja, die getroffenen Massnahmen genügen
- Nein, es besteht weiterer Handlungsbedarf
- Weiss ich nicht

6.1.3.1 Wenn 5.1aa nein

Welchen (weiteren) Handlungsbedarf sehen Sie in Bezug auf die Eindämmung der von Deepfakes ausgehenden Risiken für die Politik?

(Bitte geben Sie Ihre Antwort im Text-Eingabefeld ein):

7 6. Ende der Umfrage

Ende der Umfrage

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage zum Thema «Deepfakes in der Politik».

Wir werden die eingegangenen Antworten im Laufe des Februars auswerten und unter Hinzuziehung unserer eigenen Rechercheergebnisse analysieren. Ggf. könnte es für diesen analytischen Schritt nützlich sein, einzelne, vertiefende Interviews zu führen. Wenn Sie grundsätzlich bereit sind, sich für ein vertiefendes Interview (max. 30 Minuten) zur Verfügung zu stellen, freuen wir uns, wenn Sie uns dies hier unter Angabe einer Kontakt-E-Mail-Adresse mitteilen:

Die TA-SWISS-Studie „Deepfakes und manipulierte Realitäten: Chancen und Risiken für die Schweiz“ wird voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlicht werden. Wenn Sie eine persönliche Information zum Veröffentlichungszeitpunkt wünschen, so teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie im nachfolgenden Feld Ihre E-Mail-Adresse eintragen:

8 Endseite
